

Editorial Invitada: El emperador está desnudo. La emergencia sanitaria COVID19 y la necesidad de competencia digital

Adriana Gewerc, Donatella Persico, Virginia Rodés-Paragarimo,

CÓMO REFERENCIAR ESTE ARTÍCULO:

Gewerc, A.; Persico, D.; Rodés-Paragarimo V,. "El emperador está desnudo: la emergencia sanitaria y la necesidad de competencia digital", *IEEE-RITA*, Month. 2020, Volume 9, Issue 1, Pages

DOI: <https://doi.org/...>

Title— The Emperor has no clothes: the COVID-19 emergency and the need for digital competence.

This special issue of IEEE-RITA on digital competence was under preparation when the COVID-19 pandemic forced educational systems around the world to shift towards Emergency Remote Education (ERE). The emergency acted as litmus paper for a series of problems that had existed for some time. This introduction analyzes the relationships between the challenges facing the education world in terms of digital competence and similar, with special focus on teachers' needs of digital competence in relation to ERE. Six international experts from around the world have provided their views on how the research agenda on digital competence should change in light of the recent ERE experience. This introduction offers an overview of these contributions, as well as those that, after peer review, have been accepted for publication in this special issue.

Index Terms— Emergency Remote Education (ERE), digital competence, teacher professional development

I. INTRODUCTION

La convocatoria de ponencias de este número especial, dedicada a "Desafíos al campo educativo: La competencia digital", se realizó antes de que se declarara la Pandemia COVID19. En retrospectiva, no podríamos haber elegido mejor las palabras: ¡qué "desafío" debían enfrentar las instituciones educativas de todo el mundo en unas pocas semanas! La convocatoria se cerró a mediados de mayo de 2020, cuando la mitad de las personas en el mundo fueron confinadas en sus casas para protegerse de la enfermedad, y en muchos países la "Educación remota de emergencia (ERE)" [1] se había convertido en una dura realidad. El debate público sobre la forma en que las instituciones educativas se estaban enfrentando a la emergencia y el impacto de los ERE en los estudiantes, los docentes y la sociedad en general había proliferado en los medios y en las redes sociales [2].

Manuscrito recibido el día de mes de año; revisado día de mes de año; aceptado día de mes de año.

Adriana Gewerc. Universidad de Santiago de Compostela. email: adriana.gewerc@usc.es (<https://orcid.org/0000-0002-7369-9903>)

Donatella Persico, National Research Council of Italy, Institute for Educational Technology. email: persico@itd.cnr.it (<https://orcid.org/0000-0003-4574-0427>)

Virginia Rodés-Paragarimo Universidad de la República, Uruguay. email: virginia.rodés@cse.udelar.edu.uy (<https://orcid.org/0000-0002-7229-4998>)

Dadas estas circunstancias, y considerando el tiempo que necesita la investigación para producir evidencia científica sobre un fenómeno, la mayoría de los artículos publicados en este número no se refieren al escenario actual y, en nuestra opinión, el valor de estas contribuciones a nuestro conocimiento sobre la competencia digital no está obstaculizado por esto. Durante los últimos meses, el mundo ha vivido un cambio fundamental hacia lo digital y estudiantes y profesores, entre otros trabajadores, han experimentado de primera mano una inmersión total en esos entornos de aprendizaje. Sin embargo, el pivote a la educación en línea no siguió un proceso de diseño de aprendizaje bien meditado inspirado en las posibilidades de la tecnología y arraigado en un análisis integral de necesidades. Más bien, fue una salida de emergencia, una respuesta política rápida impuesta por la necesidad imperiosa de mantener a los maestros, el personal, los estudiantes y la sociedad lo más seguros posible frente a una necesidad de salud pública cuya propagación fue inesperada, excepcionalmente rápida y mal entendida. La apremiante prisa con la que muchas instituciones educativas pasaron a la educación en línea evidenció que no estaban preparadas para aprovechar sus fortalezas ni para hacer frente a sus limitaciones. Fue simplemente una solución perentoria adoptada en "circunstancias menos que ideales" [3]. También evidenció que se podía hacer poco, si es que se podía hacer algo, para garantizar que todos los estudiantes pudieran aprovechar la oferta de enseñanza en línea.

Las reacciones de profesores y alumnos ante esta situación, presumiblemente, estuvieron fuertemente influenciadas por su competencia digital y por sus circunstancias en términos de acceso a las infraestructuras tecnológicas. Según algunos autores, esto llevó a la profundización de la brecha digital [4]. Al mismo tiempo, otros expresaron expectativas optimistas planteando que, después de este "gran experimento de aprendizaje en línea" [5] nuestras instituciones educativas y su personal docente estarán más preparados que nunca para pasar al aprendizaje en línea o mixto de una vez por todas.

En el momento en que escribimos esta introducción, es decir, junio de 2020, apenas se disponía de evidencia sobre los efectos de este cambio. Sin embargo, sentimos que no podíamos ignorarlo y decidimos que esta introducción debería enfocarse en esta situación. En particular, dado el tema al que está dedicado este número especial y dado el papel de las revistas científicas en la promoción y el fomento de la investigación adicional, sentimos que esta introducción debería proporcionar elementos para la reflexión de nuestros

colegas investigadores y académicos sobre cómo la agenda de investigación sobre competencia digital debe estar informada por los desarrollos recientes. Dada la falta de datos y nuestro conocimiento de las posibles diferencias contextuales, optamos por la consulta remota de expertos de diferentes partes del mundo.

Se invitó a los expertos para aprovechar su experiencia y conocimientos específicos a redactar una breve respuesta a las siguientes preguntas: “¿Deberían cambiar las agendas de investigación y políticas sobre la competencia digital de los docentes a la luz de esta crisis? Y si es así, ¿cómo? Nos complació recibir respuestas rápidas de profesionales de la tecnología educativa y la competencia digital [de los profesores] de gran prestigio como Tel Amiel, Inés Dussel, Peter Goodyear; Antonio Moreira, Marisol Ramírez y Neil Selwyn. Cada uno contribuyó desde su propia perspectiva, mirando el problema desde diferentes ángulos. Todas las intervenciones se relatan al final de esta aportación.

Por lo tanto, esta introducción es atípica, ya que se centra en cómo la crisis de salud global ha arrojado luz e impactado en la competencia digital desde un punto de vista pedagógico. A continuación, analizamos las contribuciones de los expertos antes de presentar los artículos del número especial.

A. La necesidad de estrategias inclusivas y pedagogías equitativas

Una de las principales preocupaciones mencionadas por todos nuestros expertos se refiere a las desigualdades en el acceso a la información y la educación debido a las condiciones sociales, económicas, personales y familiares (la “envoltura social”, en palabras de Selwyn). Estas desigualdades no se deben simplemente a la falta de conectividad digital, sino también a la capacidad de hacer un uso eficaz de la tecnología y la falta de un entorno adecuado para aprender en el hogar [1, 6, 7]. Teniendo en cuenta que, en Italia, un estudio reciente [8] estimó que entre el 6% y el 10% de los escolares abandonaron las actividades educativas durante la emergencia debido a las dificultades para participar, solo se puede pensar en lo que esta situación ha sido en países con menor penetración tecnológica. En su contribución a esta introducción, Selwyn considera estas desigualdades como “implícitas” en la educación en línea, mientras que para otros autores pueden evitarse mediante estrategias didácticas adecuadas [9]. En cualquier caso, de manera más general, las competencias digitales han jugado un papel fundamental para ayudar a la mayoría de los ciudadanos a estar al día con las noticias del mundo, mantenerse en contacto con amigos y familiares, realizar actividades laborales (al menos en trabajos que no requieren presencia física), etc. Quienes no pudieron hacerlo corren el riesgo de ser marginados desde el punto de vista práctico y emocional. Sin duda, los responsables políticos deberán reflexionar sobre la dinámica social provocada por esta pandemia y tomar decisiones sobre cómo actuar para minimizar los efectos en términos de brecha digital. Amiel nos recuerda que las soluciones adoptadas reflejarán inevitablemente las ideas sobre el papel de la educación de los responsables políticos. También nos advierte de los riesgos inherentes a la adopción de tecnología patentada

ofrecida por proveedores que están “ansiosos” por ofrecer sus servicios a cambio de datos sobre sus usuarios: la nueva moneda del comercio electrónico.

B. La importancia del diseño para el aprendizaje

Según Moreira Teixeira, Goodyear y Amiel (en este texto), las políticas de desarrollo profesional de los docentes deben centrarse en valorar su profesionalidad y, en concreto, su capacidad de diseñar el aprendizaje, en vista de una enseñanza de calidad y ética, más que en la integralidad y especialización de contenidos.

El papel de los docentes y sus habilidades se han investigado desde hace varios años, con especial énfasis en las llamadas “habilidades digitales” [6,10,11]. Sin embargo, como señala Goodyear, la “interpenetración de los mundos digital y analógico” ha hecho que la distinción entre ellos sea casi obsoleta, quizás innecesaria, posiblemente ininteligible para las nuevas generaciones. En línea con [12], Goodyear intenta reformular la pregunta y propone centrarse en la capacidad básica que necesitan los profesores ahora y en el futuro: la capacidad de diseñar el aprendizaje, es decir, identificar tareas y encontrar / crear recursos, herramientas y estructuras sociales adecuadas que favorezcan el aprendizaje. El uso intensivo de videolecciones y herramientas de comunicación sincrónica realizadas por los profesores durante la emergencia [8] revela una falta de habilidades en esta área, o quizás simplemente falta de tiempo para hacer usos más creativos de la tecnología. Si bien el diseño para el aprendizaje es un campo de investigación que se remonta a varios años [13], la rápida evolución de la naturaleza de los recursos y herramientas tecnológicas disponibles requiere una actualización continua y exige enfoques participativos para el desarrollo profesional [14, 15] basado en las prácticas compartidas. Los mismos enfoques parecen ser la clave para el futuro no solo para los profesores, sino también para otros profesionales, particularmente aquellos que trabajan en dominios intensivos en conocimiento. Ramírez Montoya y Moreira Teixeira destacan la contribución que los Recursos Educativos Abiertos (REA) pueden hacer al proceso de diseño, gracias a su disponibilidad global, facilidad de uso y la sostenibilidad de sus políticas. La investigación en esta área debería fomentar el uso de los REA por parte de los profesores e impulsar actividades de intercambio y reutilización, que no pueden darse por sentado [16].

La crisis sanitaria también ha sacado a la luz, una vez más, la necesidad de una política de formación del profesorado que vaya más allá de la utilización de herramientas, y que ayude al docente a repensar la enseñanza a la luz de la hibridez de los entornos en los que nos movemos en el siglo XXI. Esto implica analizar en profundidad el tipo, secuencia y profundidad de conocimiento que se pretende enseñar, las técnicas, procedimientos y recursos más adecuados (diferente en cada área de conocimiento); las condiciones de auto y co-regulación del aprendizaje del alumnado que participa; las condiciones organizativas de la institución y la arquitectura tecnológica que se utiliza, entre otras [17].

C. La relación entre el aprendizaje autorregulado y el diseño flexible

El aprendizaje autorregulado (SRL) se ha definido como "el proceso mediante el cual los alumnos activan y mantienen personalmente las cogniciones, los afectos y los comportamientos que están sistemáticamente orientados hacia el logro de las metas de aprendizaje." [18]. Este importante constructo está en la base del aprendizaje académico, del aprendizaje para toda la vida y de las habilidades subyacentes que se consideran un componente esencial del aprendizaje del siglo XXI [19, 20]. En ERE, se amplifica la necesidad de habilidades de autorregulación del aprendizaje, tanto para estudiantes como para profesores. La falta de tales habilidades en los estudiantes más jóvenes solo puede compensarse (parcialmente) con el apoyo parental u otros miembros de la familia, que no puede darse por sentado. Los estudiantes mayores, en cambio, necesitan que los maestros apoyen su proceso de SRL a través de técnicas de andamiaje receptivas [21]. En lo que respecta a los docentes, SRL se entrelaza con el trabajo y con las prácticas participativas mencionadas anteriormente [22]. Más importante aún, el desarrollo de la SRL de los estudiantes requiere que el profesorado pueda implementar rutas de aprendizaje flexibles que ofrezcan los estudiantes grados de libertad cada vez mayores para tomar decisiones en términos de horarios, estrategias de aprendizaje, tecnologías utilizadas, etc. De esta manera, el más flexible diseño debería tener en cuenta que los estudiantes puedan desarrollar más su autorregulación [23, 24]. Por lo tanto, el llamado de Selwyn a la flexibilidad en los diseños de los profesores no solo está dictado por razones prácticas o por la necesidad de llegar a todos los estudiantes en sus diferentes entornos cuando sea posible, sino que también es una característica deseable de los programas en línea, porque aumenta la agencia de los estudiantes, a través de su papel activo y de control del proceso de aprendizaje. Los principios de SRL también están de acuerdo con la lógica de co-diseñar la evaluación del aprendizaje defendida por Moreira Teixeira en su contribución.

D. Políticas educativas frente a la emergencia

En este contexto de crisis, se implementaron políticas públicas que evidenciaron la concepción de educación, enseñanza y aprendizaje implícita de sus formuladores. Dos aspectos merecen nuestra atención, por un lado, la visión limitada de las escuelas, reconocidas sólo como espacios de transmisión de conocimientos y, por otro, el aumento de las acciones de control al profesorado. La presión sobre los profesores para que presenten "pruebas" de su trabajo no es nueva, como señala Dussel en este texto. En el último tiempo se han implementado sistemas de auditoría para el trabajo en línea de los profesores en muchos países del entorno, lo que revela desconfianza e impone una mayor carga de trabajo a los docentes, precisamente en estos tiempos de especial complejidad para el desempeño profesional y la conciliación familiar. Este control sobre el trabajo en tiempos de ERE es perjudicial para su capacidad de agencia como profesionales de la educación, y contrasta

fuertemente con algunas de las necesidades de los estudiantes surgidas durante la pandemia. De hecho, desencadenadas por el momento de la incertidumbre, las emociones y la fragilidad son omnipresentes y deben ser atendidas tanto por los maestros como por los padres. En las contribuciones de Dussel y Selwyn hay un "llamado a una pedagogía y una política del cuidado" y a la necesidad de repensar las dimensiones de la competencia digital para incorporar aspectos emocionales y sociales. El bienestar de los estudiantes es una prioridad y puede ser necesario limitar el tiempo que pasan en línea. Los docentes saben, porque lo han experimentado por sí mismos, que la carga de trabajo excesiva y la fatiga en línea deben limitarse para reservar el bienestar emocional y alimentar el deseo de aprender.

II. CONCLUSIONES

Si bien la competencia digital de profesores, estudiantes y ciudadanos en general ha estado bajo la lente de los investigadores durante varias décadas, la emergencia que todos hemos enfrentado ha provocado un fenómeno que podríamos etiquetar como "el emperador desnudo". Más allá de la metáfora, el cambio de todas nuestras vidas hacia el mundo digital ha hecho evidente para todos, desde el ciudadano común hasta los responsables políticos, la urgencia de cuidar esa competencia en todos los niveles. Sobre todo, porque las preocupaciones sobre los efectos de ERE parecen ser abrumadoramente más que las esperanzas. Durante la emergencia, la tecnología nos ha permitido, a la mayoría de nosotros, continuar con las actividades diarias como ciudadanos y mantener un hilo con el mundo y nuestro entorno social, incluso a pesar del alto grado de angustia emocional que la situación generaba. El estilo de pensamiento político dominante de las reformas educativas ha contribuido a dar forma a la idea de la importancia de desarrollar conocimientos, habilidades y habilidades para sobrevivir en el siglo XXI. Pero la crisis de salud ha puesto bajo la lupa, además de los logros, las deficiencias y contradicciones de estas políticas, y nos ha hecho conscientes de la urgencia de medidas para superar tales limitaciones. Desde las habilidades que demanda el teletrabajo, la competencia de diseño de los docentes, pasando por las habilidades de aprendizaje autorregulado de niños, adolescentes y jóvenes inmersos en procesos de enseñanza telemática, hasta la capacidad de filtrar *fake news* en las noticias y redes sociales, hoy más de siempre, existe una demanda de un aprendizaje profundo, crítico y continuo que nos ayude a mantener el control de nuestras propias vidas. Por tanto, si antes de la emergencia la competencia digital era importante, hoy lo es aún más, debido a la aceleración que han impresionado los acontecimientos recientes.

III. SOBRE ESTE MONOGRÁFICO

Este número especial tiene como objetivo contribuir al estado del conocimiento en el campo de la competencia digital y los desafíos que plantea a la educación, ayudando a comprender las necesidades, problemas y soluciones en torno a esta temática.

El tema suscita mucha atención en estos tiempos; de ahí

que, con la intención de abarcar todo el espectro de la temática, y debido a la cantidad de artículos de calidad recibidos, hemos decidido publicar dos números con las contribuciones aceptadas. Este es el primero, en noviembre de 2020 y el segundo, en febrero 2021.

El presente número está compuesto por seis contribuciones agrupadas en función de su encuadre al acercamiento al tema. El primer grupo, pretende ofrecer visión panorámica y se compone de dos estudios sobre el estado del arte. Uno se centra en el contexto escolar y se titula "Competencia digital en las escuelas. Un estudio bibliométrico", abordando el tema de forma generalizada a nivel europeo. El segundo se titula "La competencia docente digital de los docentes universitarios". Propone una revisión sistemática de la literatura centrada en la docencia universitaria; sus resultados muestran el nivel de uso pedagógico de las tecnologías por parte de estos docentes.

El segundo grupo de trabajos refiere a alumnos de escuelas primarias de Galicia (España), profundizando en aspectos relacionados con la exclusión y la brecha digital. El primero, denominado "El área de seguridad de la competencia digital: un estudio de método mixto en estudiantes de Educación Primaria gallegos", analiza esta delicada área de la competencia digital y visibiliza la influencia de la familia en su desarrollo. El segundo, denominado "Planes y programas educativos de competencia digital: un análisis geográfico desde una perspectiva de equidad educativa" analiza los programas específicos para el desarrollo de la competencia digital en esa comunidad aplicando análisis de contenido de las propuestas con estadísticas en las escuelas y un Sistema de Información Geográfica (GIS).

El tercer grupo hace alusión a la autoevaluación de la CD en las instituciones con el artículo "Fomento de la competencia digital de las escuelas: prueba de SELFIE en el contexto educativo italiano" que informa sobre las experiencias recopiladas en la iniciativa piloto que implementó SELFIE, una herramienta para ayudar a las escuelas europeas a reflexionar sobre su capacidad digital. En suma, este volumen cubre un abanico de estudios que dan cuenta de la complejidad del tema, examinándolo desde diferentes puntos de vista [25]. Esperamos que sea útil para sentar las bases de una sólida comprensión del tema.

IV. CONTRIBUCIONES INVITADAS

A. Las crisis como "oportunidades": expectativas pasadas y futuras sobre la fluidez tecnológica del profesorado, por Tel Amiel (Escuela de Educación. Universidad de Brasilia-Brasil)

A medida que navegamos colectivamente por las incertidumbres de la pandemia actual, las instituciones educativas y los gobiernos se encuentran con dificultades para enfrentar los desafíos educativos. Todos están respondiendo en base a sus variadas perspectivas sobre para qué sirve la educación y qué procesos conducen a estos objetivos. Algunos, siguiendo el imperativo económico que a menudo determina de manera acrítica los fines de la educación, tienen como objetivo ofrecer cursos y clases (lo más cerca posible de los negocios) para mejorar las pérdidas

en términos de créditos y horas; otros están tratando de encontrar formas de mantener a los estudiantes involucrados con el contenido para no que no "se queden atrás"; y otros están interesados en fomentar oportunidades para mantener un sentido de comunidad, cordura y apoyo mutuo.

En la mayoría de los casos, la respuesta ha tomado el nombre de educación a distancia, aunque la terminología varía: educación de emergencia o crisis, soluciones de aprendizaje a distancia y otros términos han surgido para llenar el vacío obvio entre lo que es una perspectiva educativa planificada, sistemática y sistémica y las estrategias de la undécima hora que se están implementando. La demanda percibida de respuestas rápidas ha llevado a muchos gobiernos y organizaciones, particularmente en los países más pobres, hacia proveedores de servicios que están ansiosos por brindarles "soluciones" educativas. En muchos casos, estas empresas ofrecen servicios "gratuitos" a cambio de recopilar datos de comportamiento que se analizan, tratan y utilizan, entre otros, para fines de predicción, creación de perfiles y marketing. A través de nuestro proyecto de *Educación bajo Vigilancia* (educacaovigiada.org.br) hacemos un seguimiento de este escenario en Brasil. Los datos ahora muestran que más del 66% de las instituciones públicas (incluidas las secretarías estatales de educación y las instituciones públicas de educación superior) tienen sus servidores asociados con Google o Microsoft. Esto no es debido a la crisis actual, es el producto de una desinversión sistemática en la educación pública, y esperamos que este número aumente en el transcurso de la pandemia.

Muchos ven la crisis actual como un giro hacia (pero afortunadamente, no una oportunidad) la educación a distancia. Podría verse como un reconocimiento de la polarización improductiva entre el estereotípico educador presencial tradicional y el educador a distancia en línea. Algunos dicen que podríamos entender finalmente que las experiencias de aprendizaje en una cultura digital rompen este ya delgado y poroso límite.

Me temo que el resultado podría ser lo contrario. Lo que los gobiernos e instituciones están haciendo ahora es entrar en pánico para crear un bricolaje de soluciones existentes y disponibles para promover algún tipo de interacción en línea, para algunos estudiantes y algunos maestros, que tienen la combinación correcta de factores contextuales (tiempo, recursos, disponibilidad, salud, etc.). La experiencia seguramente excluirá a muchos y promoverá el tipo de experiencia educativa carente que se esperaría de la planificación e implementación de emergencias. El resultado bien podría ser que la gente se desanime por la experiencia y no se abra a sus posibilidades.

¿Cambiarán las agendas de políticas públicas para las competencias docentes a la luz de esta crisis? ¿Por qué deberían? Gobiernos y organizaciones variadas han promovido y diseñado durante mucho tiempo planes de estudio centrados en los marcos de competencias digitales, tecnológicos, de medios, de información y de otros. Esto no es nuevo, y estos planes y políticas rara vez se han financiado completa y satisfactoriamente o se han promulgado de acuerdo con el plan. Recientemente, las agendas de políticas parecen haber inflado las demandas a los docentes, ya que cada nuevo término tecnológico parece aterrizar al plan de estudios como una reclamación del mercado y una necesidad futura; una demanda que invariablemente cae sobre los hombros de las escuelas y, en

última instancia, de los maestros. Los planes de estudio ahora incluyen conceptos tan controvertidos y conflictivos como "pensamiento computacional" y varios años de "codificación" en los sistemas escolares que no están equipados ni tienen capacidad, en términos técnicos y humanos, de implementar estas prácticas.

En algún momento del camino perdimos una batalla largamente sostenida para promover el tipo de competencias que promueven conjuntamente el conocimiento crítico y práctico con respecto a la tecnología, una práctica ética, que ofrece mucho más peso a la enseñanza que técnicas comercializables. En cambio, estamos siendo llevados a canalizar el contenido de Nuremberg a nuestros estudiantes a través de servicios en línea, que rastrean, analizan y devoran sus datos como modelo de negocio.

No preparamos a los maestros, o nuestra cultura educativa e infraestructura para lo que realmente queremos: calidad, inclusión, así como flexibilidad y redundancia: una educación más abierta y un maestro-diseñador de experiencias de aprendizaje. Los programas y políticas de tecnología educativa a gran escala (en momentos de menor crisis) han tenido dificultades para coordinar de manera efectiva el desarrollo profesional docente con todo lo que sabemos que se necesita para implementar una integración tecnológica efectiva. Los maestros que pueden pasar fácilmente de la clase presencial, en el contexto de las presiones de las escuelas públicas a, por ejemplo, un proyecto colaborativo en línea con 45 estudiantes, son difíciles de encontrar. Este problema va mucho más allá de la retórica cansada de "resistencia de los maestros a la tecnología". Tenemos pautas, planes de estudio y propuestas; pero también necesitamos orquestar infraestructura, soporte, conectividad, desarrollo profesional, salarios razonables y similares. Las agendas políticas pueden cambiar, pero el resultado final no lo hará, a menos que comencemos a valorar seriamente el papel del maestro y abordemos de manera integral la integración de la tecnología en la cultura escolar y educativa.

B. Una nueva conversación sobre el conocimiento digital de los profesores, por Inés Dussel (DIE-CINVESTAV, México)

Las agendas nacionales e internacionales sobre las competencias digitales de los docentes han tratado de identificar y clasificar su conocimiento y habilidades, mapeando las dimensiones que deben movilizar para utilizar las tecnologías digitales de manera competente [26]. Sin embargo, lo que se puede ver en estos días de Covid-19 es que estos marcos están lejos del tipo de conocimiento y habilidades que los maestros usan y necesitan. Mis reflexiones se basan en el contexto latinoamericano, donde 166 millones de estudiantes se han visto afectados por el cierre de escuelas y alrededor de 8 millones de maestros se han visto obligados a hacer teletrabajo [27]. Desde que comenzó la crisis, he estado leyendo blogs, realizando entrevistas y participando en foros en línea con maestros para conocer más sobre sus experiencias. De estas notas, me gustaría hacer dos comentarios para contribuir a la discusión sobre una nueva agenda para el conocimiento digital de los docentes.

En primer término, lo que es visible en la mayoría de las

estrategias nacionales en la región es que las políticas públicas están utilizando una combinación de plataformas en línea combinado con transmisión de televisión y radio para distribuir contenido educativo a los estudiantes. En estas decisiones, es visible la medida en que las escuelas todavía se ven principalmente como sitios de distribución de conocimiento, algo que también se puede observar en las primeras reacciones de los maestros al enviar hojas de trabajo y cuestionarios a sus estudiantes a través de las plataformas de redes sociales. Es tentador pensar que esta es la naturaleza profunda de la escolarización y que la crisis actual solo está revelando lo que se hizo en el pasado, pero también atribuiría estas respuestas a los supuestos pedagógicos de las tecnologías actuales, generalmente alineadas con el diseño de instrucción y los efectos de la presión sobre los docentes para que produzcan 'evidencia' de su trabajo, por ejemplo, registros de los ejercicios de los estudiantes, para dar cuenta ante las autoridades [28]. Por lo tanto, el conocimiento que los docentes están movilizando en este contexto es sobre todo pedagógico e implica una noción de lo que se trata la enseñanza, pero también están tomando decisiones situacionales y políticas que van más allá del alcance de las habilidades digitales. Además, este conocimiento está moldeado, al menos en parte, por lo que las plataformas digitales ofrecen y promueven, un hecho que los marcos de competencia digital generalmente han subestimado en su implacable celebración de las tecnologías digitales.

En segundo lugar, la combinación de plataformas digitales con los medios de difusión "antiguos" es revelador de la infraestructura tecnológica que realmente funciona en las escuelas y en la sociedad en general, al menos en América Latina. A pesar de las grandes inversiones en programas 1:1 para computadoras portátiles desde hace diez años y la amplia difusión de dispositivos digitales, cada vez está más claro que las familias de bajos ingresos tienen un limitado y costoso acceso a Internet, principalmente a través de sus teléfonos celulares, lo que refuerza las desigualdades existentes [29,30]. Los maestros están improvisando con medios de alta y baja tecnología. Quizás una de las mayores sorpresas de esta crisis ha sido las formas que la clase puede adoptar en *whatsapp*, con mensajes de texto, sonido o video que buscan inducir el trabajo escolar, generalmente fragmentado y disperso a lo largo de varios días, siempre que los datos estén disponibles. Los materiales impresos son útiles para superar algunas de estas dificultades, pero con medidas estrictas de bloqueo no siempre están accesibles. ¿Cómo construir una conversación colectiva con estos medios tecnológicos? Algunos maestros están encontrando formas creativas de hacerlo, utilizando programas de edición para compilar voces e imágenes y lograr una producción común que pueda recircularse, pero la mayoría simplemente lucha por mantenerse al día con los hilos heterogéneos que tienen que seguir para llegar a sus alumnos. La situación no se acerca en nada al imaginario traje a medida de traer tu propio dispositivo con contenido a medida y justo a tiempo ajustado a cada dispositivo. Una imagen que apareció en un foro fue la de rescatistas enviando botes salvavidas en medio de la tormenta. La infraestructura tecnológica desigual y

heterogénea es un serio desafío para la mayoría de los docentes; para solucionarlo necesitan un amor arendtiano hacia sus alumnos, que se deriva de una posición ética y política de la que los marcos hablan poco [31].

¿Cómo sería una nueva agenda sobre la competencia digital de los docentes? Yo diría que debería comenzar una conversación diferente que tenga en su centro una pedagogía y una política de atención: la salud y la atención emocional de los estudiantes y maestros, la atención de nuestra cultura común, la atención de una infraestructura común que debe existir más allá la crisis. La nueva agenda debería alejarse de las visiones descontextualizadas y despolitizadas del trabajo y el conocimiento de los docentes, y tomar mucho más en serio los dilemas que este contexto socio-técnico plantea a la enseñanza y el aprendizaje.

C. Repensar las capacidades digitales de los docentes a la luz de la pandemia y sus consecuencias, por Peter Goodyear (The University of Sydney, Australia)

La pandemia de COVID-19 ha planteado dos conjuntos de preguntas relacionadas sobre el trabajo y las capacidades de los docentes. En muchos países, los estudiantes, los padres y otras partes interesadas se han sorprendido por la rapidez con que los maestros han realizado un cambio hacia el "aprendizaje remoto de emergencia" [3]. ¿Cómo han hecho esto, cuando desde hace décadas se pone en duda las habilidades y disposiciones digitales de los docentes? ¿Y qué se necesitará en el futuro previsiblemente? Si, como muchos predicen, las restricciones sociales de la pandemia continuarán durante muchos meses y los efectos en la economía conducirán a una recesión global, ¿qué formas adoptará la educación y qué deberán hacer los docentes para desempeñar roles beneficiosos?

Responder a estas preguntas es complejo, sobre todo debido a las incertidumbres sobre las fuerzas globales que hacen que la predicción del futuro educativo local sea muy difícil. ¿Pero quizás podamos decir algo que valga la pena sobre cómo (re) enmarcar tal análisis? Las siguientes observaciones se ofrecen como un camino posible.

Primero, debemos reconocer que el mundo antes del confinamiento estaba cambiando rápidamente. El llamado "pivote en línea" que permitió a los estudiantes continuar aprendiendo desde casa, no pudo haber tenido lugar hace una década. En los últimos 10 años, en muchos países, los dispositivos digitales de diversos tipos se han distribuido más ampliamente. Ha habido una interpenetración acelerada de los mundos digital y material, un aumento en lo que podría llamarse 'espacios híbridos', hasta el punto de que algunos consideran que estamos viviendo en tiempos 'post-digitales' [32, 33]. Si es así, ¿cómo podemos distinguir entre las capacidades digitales y otras capacidades necesarias para la enseñanza? ¿Tiene algún sentido hacerlo? ¿Esa distinción tiene sentido para los jóvenes?

En segundo lugar, existen diferencias sustanciales entre las capacidades necesarias para las tres fases principales de la enseñanza: la fase caracterizada por la planificación y el diseño, la fase de enseñanza interactiva y la fase de evaluación y análisis post-hoc. A principios de la década de 1980, uno de mis trabajos era ayudar a los maestros de primaria a aprender cómo usar las nuevas computadoras de

escritorio que estaban llegando (sin autorización) a sus escuelas. Nos centramos casi por completo en el conocimiento técnico necesario para la enseñanza interactiva. En estos días, creo que la atención se centra mucho más en la planificación y el diseño.

Entonces, en tercer lugar, las capacidades centrales son aquellas asociadas con el diseño de actividades de aprendizaje productivas. Desde este punto de vista, la experiencia en diseño de los docentes se enfoca en el establecimiento y la provisión de recursos de buenas tareas (sugerencias sobre qué hacer) y en hacer recomendaciones sobre las herramientas, la infraestructura y las divisiones de trabajo que podrían beneficiar el desarrollo de la actividad.

Esto debe hacerse con pleno conocimiento de que los estudiantes y otras personas que les ayudan en el "tiempo de aprendizaje" tomarán sus propias decisiones sobre la mejor manera de abordar las tareas. Trabajar en casa, con quién sabe qué equipo, libros, conectividad, acceso a un espacio tranquilo, ayudantes, etc., significa que los estudiantes han perfeccionado aún más sus habilidades para configurar los mejores entornos de aprendizaje que puedan, y los maestros deben reconocer estos límites a su propio poder educativo. Dado que aprender a personalizar el entorno de aprendizaje es útil en sí mismo, debemos pensar cuidadosamente quién hace qué, cuando los estudiantes regresan a clase o al campus [34, 35]. Esto exigirá a los maestros un nivel adicional de moderación y reflexividad: la capacidad de monitorear y ajustar el locus de control.

Finalmente, pensar en las escuelas, los estudiantes, los maestros y en un mundo pospandémico materialmente más pobre, podría desviarnos a suposiciones sobre la austeridad: los maestros tendrán que aprender a enseñar con menos. Mi preferencia aquí es tener una visión diferente y más positiva. En los países donde las personas han cambiado sus vidas para permitir la contención y la eliminación del virus, también han encontrado que la acción familiar y comunitaria puede tener efectos poderosos. Los gobiernos y las empresas dependen de un contrato social que antes de la pandemia se dio por sentado en muchos estados. Los maestros pueden y deben desempeñar un papel más importante en la vinculación entre hogar, escuela, comunidad y política más amplia. Las redes digitales están demostrando ser importantes en los procesos de cambio social, permitiendo que se formen nuevas alianzas en torno a objetivos valiosos [36] El fortalecimiento de las capacidades digitales de los docentes es una parte del aprendizaje que todos debemos hacer para hacer una transición hacia formas de vida más sostenibles.

D. ¿Está preparada la educación para el futuro? De la alfabetización digital del docente a las competencias digitales para la enseñanza, por Antonio Moreira-Teixeira

La pandemia del coronavirus SARS CoV-2 ha obligado a las instituciones educativas de todo el mundo a adoptar medidas de contingencia para garantizar que las actividades escolares y universitarias se puedan mantener de forma remota desde los hogares de los profesores y estudiantes. En este contexto de emergencia, no hubo tiempo suficiente para planificar adecuadamente. Instituciones, docentes, estudiantes y sus familias tuvieron que adaptarse

rápidamente a una situación imprevista, compleja y bastante inestable.

Claramente, no estaban preparados para la rápida transición hacia la educación en línea, la mayoría de los profesores intentaron replicar sus experiencias tradicionales en el aula, simplemente dando conferencias en línea a través de sistemas de conferencias web. A pesar de la encomiable dedicación y el masivo esfuerzo conjunto de las autoridades, instituciones educativas, organizaciones profesionales y comunidades, se hizo evidente que la mayoría de los docentes no tenían una alta alfabetización digital o las competencias y habilidades necesarias para ofrecer una enseñanza en línea de alta calidad. Todos los subsectores de la educación en todo el mundo enfrentaron dificultades para abordar los problemas de la brecha digital, la sobrecarga de trabajo excesiva de profesores y alumnos y la consiguiente fatiga digital, el desconocimiento de los problemas de gestión y privacidad de los datos personales y un concepto erróneo generalizado sobre los métodos de evaluación digital.

Mientras reflexionamos sobre las deficiencias de esta experiencia de enseñanza remota de emergencia y comenzamos a planificar cómo llevar a cabo una transición adecuada a una educación en línea de calidad, debemos ser conscientes de la necesidad de ajustar las agendas de investigación y políticas sobre la competencia digital de los docentes. La crisis de la pandemia en su mayoría ha aumentado y acelerado un proceso de transformación digital de la educación, que ya se estaba produciendo, especialmente en la educación superior. Sin embargo, la escala y velocidad imprevistas que alcanzó en los últimos meses ha introducido un nuevo conjunto de problemas y desafíos, que deben ser abordados tanto por la política como por la investigación.

Si ya podemos extraer algunas lecciones de la crisis pandémica, la primera sin duda sería que es necesario rediseñar la formación del profesorado. Debemos preparar a los maestros de manera más eficaz para operar en entornos educativos completamente en línea y combinados. A medida que las instituciones educativas se vuelven más híbridas, los profesores deben recibir formación para llevar a cabo sus actividades docentes en entornos muy diferentes. Estos deben incluir entornos completamente en línea, pero también en el hogar o en cualquier lugar fuera de la escuela o las instalaciones del campus universitario en el que podamos tener acceso a la conectividad en línea. Naturalmente, solo mediante el uso de modelos de formación inmersiva, en los que los profesores experimenten en su totalidad el entorno de aprendizaje online, podrán desarrollar la sensibilidad adecuada para gestionar la comunicación, el tiempo de contacto y la carga de trabajo de los estudiantes en dicho entorno.

La crisis pandémica también ha demostrado la relevancia del Marco Europeo de Competencias Digitales para Educadores (DigCompEdu) [11], que se está convirtiendo en una herramienta ampliamente aceptada para medir y certificar las competencias digitales de los docentes. Sin duda, es una muy buena referencia para la formación y el desarrollo profesional del profesorado en Europa y debería

utilizarse como tal, porque traslada el enfoque de la alfabetización digital a la competencia digital [37]. Sin embargo, es posible que se requieran algunos ajustes debido a nuestra experiencia actual.

De hecho, si la mayoría de los docentes han demostrado ser capaces de seleccionar e incluso crear, así como gestionar y compartir recursos educativos, pocos han demostrado capacidad para modificarlos o protegerlos. A pesar del creciente impacto de las prácticas educativas abiertas, la reutilización de los REA sigue siendo limitada. También existe una clara evidencia de que, aunque la mayoría de los docentes pueden planificar e implementar dispositivos y recursos digitales en su proceso de enseñanza para lograr una mayor efectividad, rara vez se sienten seguros para experimentar y desarrollar nuevos formatos y métodos pedagógicos. Otro hallazgo importante, respaldado por el uso excesivo actual de las herramientas de conferencias web, es que la mayoría de los profesores carecen de la competencia para proporcionar orientación y apoyo adecuado a los alumnos, así como para diseñar entornos de aprendizaje colaborativo más enriquecidos.

Sin embargo, el aspecto más crítico con respecto al desempeño de la enseñanza en línea ha sido la preparación del maestro para diseñar la evaluación digital. Parece claro que se requiere un mayor esfuerzo para capacitar a los docentes para diseñar estrategias de evaluación digital para el aprendizaje. El predominio de los exámenes y los formatos de evaluación tradicionales ha obstaculizado y limitado la mayoría de las experiencias de enseñanza y aprendizaje en línea en el contexto de crisis actual. Cómo generar, seleccionar, analizar e interpretar evidencia digital sobre la actividad, el desempeño y el progreso del alumno para facilitar el aprendizaje es primordial. Lo mismo debería decirse acerca de involucrar a los estudiantes en el co-diseño y la co-evaluación de su aprendizaje, aumentando su participación en esos procesos.

La crisis también ha provocado un renovado enfoque en la accesibilidad y la inclusión. Los profesores necesitan formación para responder a las expectativas, las habilidades, los usos y los errores del alumnado. Lo mismo se aplica a las limitaciones contextuales, físicas o cognitivas que enfrentan, así como a sus preferencias en el uso de tecnologías y dispositivos digitales. El principio de “trae tu propio dispositivo” debe ser aplicado. De hecho, la experiencia de aprendizaje digital debe estar vinculada o incluso incorporada en la propia experiencia de vida de los estudiantes. Este enorme y acelerado proceso de transformación conducirá necesariamente a algunos cambios importantes en las agendas de políticas e investigación. De hecho, es cada vez más claro que una difusión rápida y a gran escala de la educación en línea implica el desarrollo de modelos de enseñanza y aprendizaje menos intensivos en términos de trabajo e incluso más abiertos, flexibles y colaborativos. La aportación de la investigación también es necesaria para seguir desarrollando metodologías y diseño de herramientas de evaluación, haciéndolas más fiables, escalables, transparentes y auténticas. Finalmente, las lecciones aprendidas de la experiencia de la crisis inevitablemente también se reflejarán en el diseño de la

próxima generación de entornos de aprendizaje.

E. El cambio por el cambio por María-Soledad Ramírez-Montoya (Tecnológico de Monterrey- México)

A finales del siglo XX, a la luz del desarrollo de Internet y de los nuevos soportes tecnológicos, comenzaba a vislumbrarse una nueva etapa en la historia de la humanidad. Se habló de la era del conocimiento o de la información. Sabíamos que nada sería igual después de la consolidación en el siglo XXI de una sociedad basada en la comunicación de "la red" y la "sociedad digital" se estaba cristalizando. En esta construcción de una nueva realidad, la escuela continuó alejándose como la persona responsable de proporcionar respuestas a este nuevo paradigma.

Era necesario que las instituciones educativas entendieran que aquellos que no comenzaron a experimentar con esta realidad podían considerarse nuevos analfabetos. Esta situación se vio agravada por la llegada al aula de un nuevo tipo de estudiante, indicado por [38] como nativo digital (esa generación nacida entre 1995 y 2015 con características actitudinales similares, pero fundamentalmente con una fuerte atracción por las nuevas tecnologías). En las aulas los esperaban inmigrantes digitales, nativos analógicos que tuvieron que migrar a esta nueva forma de entender el mundo para luego tratar de mediar entre los estudiantes y el plan de estudios. El proceso que las instituciones educativas con sus programas y la capacitación de sus docentes para enfrentar esta realidad recién comienza.

La pandemia del SARS-CoV-2 no hizo más que presionar y comprender la urgencia de que las escuelas tengan que convertirse en protagonistas como generadoras de nuevas competencias a través de instancias educativas digitales. Pero también nos ha mostrado los grandes problemas que los estudiantes (nativos digitales) tuvieron que enfrentar a la hora de resolver tareas, es decir, la capacidad de gestión de la red de los estudiantes no les proporcionó elementos suficientes para el uso de los medios digitales que permitirían ellos para resolver situaciones de aprendizaje.

Necesitamos comenzar a desarrollar nuevas estrategias de capacitación, tanto para maestros como para estudiantes, que entienden que los imaginarios están comenzando a convertirse en digitales, que la temporalidad de la atención ha cambiado y, sobre todo, que el futuro es desconocido e incierto. En este sentido, la investigación es de vital importancia para comenzar a comprender la esencia profunda de esta sociedad. Para actuar con eficacia, es necesario comprender los detalles de las nuevas formas de pensar y actuar y las características de las nuevas relaciones que dan forma a esta sociedad.

Es inminente que las agendas de investigación y políticas sobre la competencia digital de los docentes deben cambiar. Por ejemplo, en los análisis que hemos tenido en los últimos años en la UNESCO, relacionados con un tema muy digital: los recursos educativos abiertos (REA), han surgido varios desafíos para las agendas de investigación y políticas pública. Los REA son materiales de aprendizaje, enseñanza e investigación, en cualquier formato y medio, que residen en el dominio público o están protegidos por derechos de autor que se han publicado bajo una licencia abierta, lo que permite el acceso, reutilización, adaptación y redistribución

sin costo para otros. Entre los desafíos para la investigación se encuentran: falta de capacidad del usuario para acceder, reutilizar y compartir recursos educativos abiertos, falta de soluciones políticas apropiadas; insuficiente acceso inclusivo y equitativo a REA de calidad; desarrollo de los REA es desigual en todas las regiones; los interesados continúan trabajando de forma aislada, aunque se fomenta la colaboración; el movimiento sigue centrado en los recursos, mientras que se presta poca atención a la optimización a través de la práctica; el conocimiento y el uso de los repositorios de REA disponibles son significativamente escasos; el significado de "abierto" aún no está claro para muchas partes interesadas, lo que indica la necesidad de desarrollar capacidades.

Según los análisis, en su asamblea general en noviembre de 2019, la UNESCO está emitiendo recomendaciones para la agenda de política educativa [39], donde la investigación desempeñará un papel muy importante. Las recomendaciones que envió recientemente a los estados miembros de la ONU indican la necesidad de:

- Desarrollo de capacidades de los interesados en la creación, acceso, uso, adaptación y redistribución de REA
- Desarrollo de políticas de apoyo.
- Promoción de REA inclusivos y equitativos de calidad.
- Promover la creación de modelos de sostenibilidad para los REA.
- Facilitar la cooperación internacional.

Sobre esta base, las agendas de investigación y políticas sobre competencia digital deben establecer un curso decisivo para abordar estas recomendaciones. Estas recomendaciones están muy en línea con la realidad de la pandemia SARS-CoV-2, que ha resaltado las deficiencias que tenemos en habilidades digitales, capacitación, infraestructura, desarrollos y la necesidad de trabajar en colaboración con equipos multidisciplinarios, con proyectos enfocados en desafíos que cubren las necesidades sociales mundiales. La agenda de investigación tiene una gran oportunidad para apoyar el conocimiento emergente e impactar en las políticas de competencia digital. Ya no podemos ver las disciplinas como compartimentos estancos, un discurso que tiene más de 50 años, pero que aún mantiene la inercia sectaria. El cambio es necesario y es el trabajo de todos colaborar para el bienestar general, para una sociedad más saludable formada digitalmente

F. Repensar la "competencia digital" de los profesores a la luz del COVID-19, por Neil Selwyn (Faculty of Education, Monash University, Melbourne, Australia)

Si bien tiene un gran costo tanto para los estudiantes como para el profesorado el cierre de los campus escolares a nivel mundial a raíz de la pandemia COVID-19 nos ha brindado la oportunidad de reflexionar sobre las diferentes formas de "competencia digital" en que los y las maestras sustentan la educación digital exitosa. Entre ellas destacaron en el cambio forzado a la educación en línea, los siguientes cinco puntos:

- En primer lugar, ¿es importante tener una mayor conciencia de las desigualdades implícitas en la educación

en línea? Una de las reconfiguraciones inmediatas del período de enseñanza durante el COVID-19 fue la reubicación total de cualquier "clase" en los hogares de 25 estudiantes diferentes. De repente, había que hacer frente a las desiguales capacidades de los estudiantes para participar en el trabajo escolar en casa. Esto incluyó diferencias obvias en los recursos tecnológicos (la llamada "Brecha de tareas"), pero también diferencias notables en la "envoltura social" de los estudiantes, es decir, el apoyo parental y de las familias para participar en el trabajo escolar basado en la tecnología. Enfrentados a una clase de 25 estudiantes, cada uno con circunstancias y compromisos familiares muy diferentes, los y las profesores en línea rápidamente aprendieron a no confiar en suposiciones de "talla única" sobre el tipo, el momento y el modo de trabajo.

- De hecho, el profesorado descubrió rápidamente que no podía esperar que los estudiantes hicieran las mismas cosas en línea en casa, como se esperaba razonablemente que hicieran en la escuela. Esto plantea la necesidad de enfoques digitalmente flexibles que reflejen la naturaleza multi-situada de los entornos de aprendizaje de los estudiantes. Los horarios deben ser flexibles y asincrónicos, la programación debe extenderse, las alternativas deben estar disponibles para trabajar fuera de línea y la enseñanza debe diseñarse para adaptarse a las necesidades complejas de diferentes estudiantes (en lugar de que se espere que todos los estudiantes encajen en el enseñando).

- A continuación de esta necesidad de flexibilidad pedagógica, existe la capacidad de improvisación digital. Una vez más, el giro de COVID-19 hacia la educación en línea subrayó el hecho de que la tecnología a menudo falla y que incluso las ofertas de educación digital mejor planificadas pueden no cumplir con las expectativas. Un ejemplo de esto se produjo cuando el sitio web de las escuelas gubernamentales de Queensland se colapsó durante el primer día en el que 1.8 millones de estudiantes del estado se registraron para su educación remota. En otros lugares, se habló mucho del bombardeo de Zoom de las lecciones en línea y en otros casos de sabotaje digital. Los profesores se vieron obligados a improvisar soluciones rápidas para todo tipo de fallos, averías e intrusiones inesperadas. Esto implicó que los y las maestras tuvieran un Plan C junto con un Plan B, además de explorar formas de confiar en los estudiantes (y los padres) para organizar algunos arreglos de aprendizaje para ellos mismos, ya sea en forma individual "Hágalo usted mismo" o más colectivamente "Háganoslo juntos".

- Quizás el elemento más abrumador del período de enseñanza de COVID-19 fue su naturaleza emocional y frágil. Esto planteó la necesidad de que el profesorado mostrara altos niveles de empatía digital, cuidado y compasión hacia sus estudiantes. La pandemia fue claramente un período en el que las tensiones aumentaron. Los estudiantes estaban comprensiblemente inquietos: sus carreras escolares estaban siendo interrumpidas, las perspectivas laborales de los padres estaban amenazadas y las familias enfrentaban la perspectiva de una enfermedad grave. Como tal, el profesorado se vio obligado a impartir programas de educación en línea con sensibilidad en medio de una confusión considerable, lo que reflejaba los mantras

durante el confinamiento en la línea de "sea amable, esté tranquilo, esté seguro". Si bien COVID-19 fue claramente una conmoción excepcional, ilustró el hecho de que los estudiantes y los maestros enfrentan todo tipo de problemas emocionales en el mejor de los casos. Cualquier educador digital que trabaje a distancia de sus estudiantes debe ser sensible a esto.

- Junto a esta necesidad de sensibilidad, está la competencia central de poder ejercer la moderación digital. En contraste, las promesas de la naturaleza ilimitada y abundante de las tecnologías digitales, profesores y estudiantes confinados encontraron que la educación en línea remota requiere límites claros para ser manejable. El profesorado y los estudiantes descubrieron rápidamente que las clases y reuniones por video sincrónicas son mentalmente agotadoras de una manera que sus equivalentes presenciales no lo eran. Los y las maestras descubrieron que preparar clases en línea puede requerir mucho más tiempo de preparación y planificación, al igual que lidiar con los "comentarios" de los estudiantes y los padres. Algunos profesores experimentaron rápidamente un rechazo por parte de los estudiantes que se sentían realmente sobrecargados por múltiples tareas y actividades. En total, las tecnologías digitales pueden exacerbar fácilmente un descenso colectivo hacia patrones poco saludables de exceso de trabajo las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Por lo tanto, COVID-19 destacó la necesidad de que los maestros ejerzan discreción y moderación en términos de elegir cuándo no usar tecnologías digitales. Saber qué no hacer con la tecnología es una competencia digital clave.

AGRADECIMIENTOS

Las autoras quieren dejar constancia del más sincero agradecimiento a Tel Amiel, Inés Dussel, Peter Goodyear, Antonio Moreira Teixeira, María Soledad Ramírez Montoya y Neil Selwyn, por su excelente aportación a la introducción de este monográfico.

REFERENCES

- [1] B. Williamson, R. Eynon, & J. Potter, "Pandemic politics, pedagogies and practices: digital technologies and distance education during the coronavirus emergency". *Learning, Media and Technology*, 45(2), 107-114. 2020.
- [2] M. Thelwall, J.M. Levitt, "Retweeting Covid-19 disability issues: Risks, support and outrage". *El profesional de la información*, v. 29, n. 2, e290216. <https://doi.org/10.3145/epi.2020.mar.16>, 2020.
- [3] C. Hodges, S. Moore, B. Lockee, T. Trust, & A. Bond, The difference between emergency remote teaching and online learning. *EDUCAUSE Review*. <https://er.educause.edu/articles/2020/3/the-difference-between-emergency-remote-teaching-and-online-learning>, 2020
- [4] E. Beaunoyer, S. Dupééré, & Guitton, M. J. COVID-19 and digital inequalities: Reciprocal impacts and mitigation strategies. *Computers in Human Behavior*, 111, 106424, 2020
- [5] J. Zimmerman. Coronavirus and the Great Online-Learning Experiment. *The Chronicle of Higher Education*, March 10. <https://www.chronicle.com/article/Coronavirusthe-Great/248216>, 2020
- [6] K. Ala-Mutka, Mapping digital competence: Towards a conceptual understanding. Sevilla: Institute for Prospective Technological Studies, 7-60, 2011

- [7] S. Livingstone, E. Van Couvering, & N. Thumim, *Adult Media Literacy. A review of the research literature*: Department of Media and Communications. London School of Economics and Political Science, 2005.
- [8] Giovannella, Passarelli & D. Persico. Measuring the effect of the Covid-19 pandemic on the Italian Learning Ecosystems at the steady state: a school teachers' perspective. *Interaction x Design & Architectures*, 45. 2020
- [9] M. César, & N. Santos. From exclusion to inclusion: Collaborative work contributions to more inclusive learning settings. *European Journal of Psychology of Education*, 21(3), 333-346. <https://doi.org/10.1007/BF03173420>, 2006.
- [10] C. Redecker, "European Framework for the Digital Competence of Educators: DigCompEdu," Publications Office of the European Union, Luxembourg, EUR 28775 EN, 2017. [Online]. Available: <https://bit.ly/3dMwFNs>
- [11] European Commission, "School Development and Excellent Teaching for a Great Start in Life, COM/2017 0248 final," 2017. [Online]. Available: <https://bit.ly/3bylqwP>
- [12] P. A. Kirschner, Do we need teachers as designers of technology-enhanced learning? *Instructional Science*, 43(2), 309–322. 2015.
- [13] R. A. Reiser, A history of instructional design and technology: part II: a history of instructional design. *Educational Technology Research and Development*, 49, 2, 57–67. 2001.
- [14] D. Persico, C. Milligan, & A. Littlejohn, The interplay between self-regulated professional learning and teachers' work-practice. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 191, 2481-2486. 2015.
- [15] T. Trust, J. P. Carpenter, D. G. Krutka, & R. Kimmons, # RemoteTeaching & # Remote Learning: Educator Tweeting During the COVID-19 Pandemic. *Journal of Technology and Teacher Education*, 28(2), 151-159, 2020.
- [16] D. Persico, M. Passarelli, F. Manganello, A. Gewerc Barujel & A. Rodríguez-Groba), The participatory dimension of teachers' self-regulated professional learning about learning design: beliefs versus behaviours, *Professional Development in Education*, DOI: 10.1080/19415257.2020.1787193, 2020
- [17] U. Fernandez Regueira & A. Gewerc, El profesorado universitario de Galicia y la enseñanza remota de emergencia: condiciones y contradicciones. *Revista Campus Virtuales (in press)* 2020.
- [18] B. J. Zimmerman, D. H. & Schunk, (Eds.), *Educational psychology handbook series. Handbook of self-regulation of learning and performance*. Routledge/Taylor & Francis Group, 2011
- [19] M. Binkley, O. Erstad, J. Herman, S. Raizen, M. Ripley, M. Miller-Ricci, & M. Rumble, (2012). Defining Twenty-First Century Skills. In *Assessment and Teaching of 21st Century Skills* (pp. 17–66). Dordrecht: Springer Netherlands. http://doi.org/10.1007/978-94-007-2324-5_2
- [20] D. Persico, & K. Steffens., Self-regulated learning in technology enhanced learning environments. In E. Duval, M. Sharples, & R. Sutherland (Eds.), *Technology Enhanced Learning: Research Themes* (pp.115-126). Dordrecht: Springer, 2017.
- [21] M. Delfino, & D. Persico, Designing and running online collaborative courses that support SRL development. J. Beishuizen, R. Carneiro, & K. Steffens (Eds.), *Self-regulated learning in technology-enhanced learning environments: Individual learning and communities of learners*, Proc. of KALEIDOSCOPE TACONET Conference (pp.26-39). Aachen: Shaker Verlag, 2007 [22] J. C.
- [22] C. Milligan, A. Littlejohn, & A. Margaryan, Workplace learning in informal networks. *Journal of Interactive Media in Education*, (1). <http://www-jime.open.ac.uk/jime/article/view/2014-06>, 2014.
- [23] A. Gewerc, A. Rodríguez-Groba; Martínez Piñeiro, Academic Social Networks and Learning Analytics to Explore Self-Regulated Learning: a Case Study. *IEEE Revista Iberoamericana de Tecnologías del Aprendizaje*, 11,3. 2016
- [24] A. Rodríguez-Groba. Enseñanza con redes sociales y aprendizaje autorregulado: un estudio de caso en la universidad. Universidad de Santiago de Compostela. Tesis doctoral. <https://bit.ly/34NN0VE>, 2018.
- [25] P. Bourdieu, *El sentido práctico*. Buenos Aires: Tauros. 1991
- [26] A. Gewerc, & L. Montero. Conocimiento profesional y competencia digital en la formación del profesorado. *Revista Latinoamericana de Tecnología Educativa*, 14:1, DOI: <https://doi.org/10.17398/1695-288X.14.1.31>, 2015
- [27] R. Quezada. Latin American National Responses to COVID-19 in Digital Learning: Current Trends and Future Impact. Institute of Latin American Studies-Columbia University, available at: <http://ilas.columbia.edu/covid-19-impacts/> (last accessed: May 13th 2020). 2020.
- [28] I. Dussel, & B. Trujillo Reyes. ¿Nuevas formas de enseñar y aprender? Las posibilidades en conflicto de las tecnologías digitales en la escuela. *Perfiles Educativos*, XL, 142-178. 2018
- [29] S. Wilkin, H. Davies & R. Eynon. Addressing digital inequalities amongst young people: conflicting discourses and complex outcomes. *Oxford Review of Education*, 43:3, 332-347, DOI: 10.1080/03054985.2017.1305058. 2017
- [30] World Bank. The COVID-19 Pandemic: Shocks to Education and Policy Responses. Washington, DC: World Bank. <https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/33696> License: CC BY 3.0 IGO, 2020
- [31] H. Arendt, The crisis in education. In: *Between past and future: Six exercises in political thought* (pp. 173–197). New York: Viking Press. 1961.
- [32] M. Coeckelbergh, The Postdigital in Pandemic Times: a Comment on the Covid-19 Crisis and its Political Epistemologies. *Postdigital Science and Education*. doi:10.1007/s42438-020-00119-2, 2020
- [33] M. Laat & N. B. Dohn. Is Networked Learning Postdigital Education? *Postdigital Science and Education*, 1(1), 17-20. doi:10.1007/s42438-019-00034-1, 2019
- [34] L. Carvalho & P. Goodyear (Eds.). *The architecture of productive learning networks*. New York: Routledge, 2014.
- [35] L. Carvalho & P. Goodyear. Productive learning networks. In M. A. Peters (Ed.), *Encyclopedia of Teacher Education* (pp. 1-6). Singapore: Springer Singapore.
- [36] M. Castells (2015). *Networks of outrage and hope: social movements in the Internet age* (2nd ed.). Cambridge: Polity Press. 2019
- [37] G. Falloon, From digital literacy to digital competence: the teacher digital competency (TDC) framework. *Education Tech Research Dev.* <https://doi.org/10.1007/s11423-020-09767-4M 2020>
- [38] Prensky, *Nativos e inmigrantes digitales*. Madrid. Distribuidora Sek. 2010.
- [39] UNESCO. Recommendation on Open Educational Resources. Available at: <https://es.unesco.org/news/nueva-recomendacion-unesco-promovera-acceso-recursos-educativos-todos.2019>

Adriana Gewerc. Professor of the University of Santiago de Compostela. Coordinator of the Stellae research group. <http://stellae.usc.es>. Member of the Spanish University Network for Research and Educational Innovation <https://reunid.eu/en/the-network/>

Donatella Persico, National Research Council of Italy, Institute for Educational Technology.

Virgina Rodés-Paragarimo Profesora Agregada, Coordinadora del Programa de Entornos Virtuales de Aprendizaje y Co-Responsable del Núcleo Interdisciplinario sobre Recursos Educativos Abiertos y Accesibles de la Universidad de la República, Uruguay